

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10844295>

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ГОРОДА НУКУСА

Махмутов Галғат Ригалович

Каракалпакский государственный университет, стажёр-преподаватель

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены факторы, делающие анализ текущего состояния архитектурно-ландшафтной организации микрорайона в условиях Нукуса. Опыт зарубежных стран и нашей родины в этой области был представлен в проектное предложение по созданию архитектурного ландшафта в соответствии с уникальными природными, природными, климатическими, экологическими и социально-экономическими характеристиками на примере микрорайона города Нукусе.

Ключевые слова: ландшафт, архитектурное решение, территория, организация, Ген план.

ABSTRACT

The article examines the factors that make an analysis of the current state of the architectural and landscape organization of the microdistrict in the conditions of Nukus. The experience of foreign countries and our homeland in this area was presented in a project proposal for the creation of an architectural landscape in accordance with the unique natural, climatic, environmental and socio-economic characteristics using the example of a microdistrict in the city of Nukus.

Key words: landscape, architectural solution, territory, organization, Master Plan.

ВВЕДЕНИЕ

В 2007 году был разработан генеральный план города Нукуса, согласно которому прогнозируется, что к 2025 году численность населения города достигнет 325 тысяч человек. Во-первых, население Нукуса ожидается на уровне 285 тысяч человек. На основе расчетов определено, что территория города может составить сначала 9726 га, а в дальнейшем – 24135,5 га.

Определено, что жилищный фонд может быть создан из имеющихся 3325,84 тыс.м2 до 5850 тыс.м2 за отчетный период и 4275,0 тыс.м2 за первый период.

Город Нукус будет иметь компактную планировку, состоящую из 9 проектных районов.

Согласно схеме планирования, рост будет происходить по транспортной и ландшафтной осям. Центры в центре города и плановые районы формируются исходя из потребности в земле. Рост города будет происходить в сторону северо-запада. Жилые массивы будут реконструированы, а их плотность застройки будет увеличена. В сочетании резиденций и зеленых зон создаются интересные, удобные и эстетичные колокейшны.

Метод.

Будут приняты меры по улучшению экологического состояния окружающей среды в жилых массивах города. Это достигается за счет улучшения транспортной инфраструктуры, технологического перевооружения строительного и энергетического комплексов, промышленных территорий, увеличения зеленых насаждений и водных площадей, улучшения качества окружающей среды, принятия мер.

Выравнивание берегов каналов бетоном, установка горизонтального и вертикального дренажа также являются необходимыми задачами.

Если говорить о территории, где непосредственно имитируется проект, то эта территория включает в себя 22 небольших района, расположенных в центральной части города, по улице А. Достназарова. Сегодня в этом районе есть

школа, детский сад, магазины, здание МФЙ и несколько среднеэтажных домов. Уровень озеленения территории не соответствует требованиям. Оросительные розетки не функционируют. Тенистых прохладных мест почти нет. Детская площадка находится вне поля зрения. Словом, этот комплекс нуждается в полной реконструкции.

Согласно проекту жилой массив состоит из 3 жилых групп и одного кластера общественных зданий. На территории района расположены 17 домов средней этажности в соответствии с правилами компактной планировки. В желаемых точках в качестве доминант будут размещены 6 2-этажных зданий. Среди общественных зданий разместят и украсят цветами, кустарниками и деревьями здание МФЮ, магазин повседневного спроса, парикмахерскую и предприятие бытового обслуживания. Услуги организованы. Будет выделено парковочное место. При необходимости будет установлена современная станция.

В жилом массиве обустроят детские площадки, беседки для взрослых, парковки, велодорожки, беседки и клумбы.

Вдоль автомобильных полос устроены отдельные полосы для пешеходов. Возле каждого дома есть открытая парковка. Сиденья гарантированно будут удобными и красивыми. Светильники имеют современный вид и питаются от солнечных батарей. Во дворе группы домов коридоры и площади будут созданы из земляных бурщакон разного размера.

Также подобраны цветы, деревья и кустарники, подходящие для региона Каракалпакстана. Им приходится терпеть нехватку воды, соленость земли, песчаные и соляные бури, палящую жару летом и лютый холод зимы.

Коротко, жилой район спроектирован так, чтобы быть одновременно удобным и привлекательным. Примененные здесь решения могут быть использованы и в других жилых районах, расположенных в сложных экологических зонах.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И СООБРАЖЕНИЯ.

В заключение можно сказать, что мы дали ряд рекомендаций по ландшафтной организации жилых и малых кварталов и проектное предложение для конкретной территории. На основе анализа указанных выше факторов мы разработали рекомендации. Также были глубоко изучены многие факторы, влияющие на ландшафтно-архитектурную организацию жилых комплексов исходя из требований времени, и разработано проектное предложение с учетом того, насколько сильно эти факторы влияют на архитектурно-ландшафтную организацию регионов.

Иерархия и взаимозависимость открытых пространств жилой конструкции, определяемая соседскими отношениями, определяют необходимость обеспечения комфортных ландшафтно-рекреационных условий на трех уровнях на разных уровнях организации жилых сооружений:

- организация спокойных игровых площадок, смогут отдохнуть дети и взрослые;
- создание рекреационного пространства, сочетающего в себе отдых пожилых людей, активные игры детей школьного возраста, спортивные игры подростков и взрослых, игры детей раннего возраста под присмотром взрослых;
- формирование общественного центра как необходимого функционального элемента жилой структуры и организации ландшафта;

ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Ландшафтно-климатические основы градостроительства в Средней Азии. (Обзор) Москва-1971*
- 2. Концепция развития градостроительства Узбекистана в условиях формирования новых социально-экономических условий. (Основные положения) Ташкент-2001*
- 3. Региональные проблемы урбанизации и расселения (Сб.науч.тр.№520) Ташкент-1976*
- 4. Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан. Ташкент-2002*
- 5. ШНК 2.07.01-03. Шахар ва кишлок ахоли пунктлари худудларини ривожлантириши ва курилишини режаслаштириши. Тошкент-2006*